

(JEHS) مجلة العلوم التربوية والإنسانية

أثر استخدام استراتيجية الكيو آر كود في تحسين التفاعل الصفّي لطالبات المدرسة

الإماراتية

إعداد: المعلمة وجدان عريقات

وزارة التربية والتعليم – مدرسة زينب للتعليم الثانوي

✉ Wejdan.erekat@ese.gov.ae

السنة الدراسية: 2024–2025

وزارة التربية والتعليم

مدرسة زينب للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات

بحث إجرائي بعنوان

أثر استخدام استراتيجية الكيوآر كود في تحسين التفاعل الصفّي لطالبات المدرسة
الإماراتية

إعداد: المعلمة وجدان عريقات

مادة: التصميم الإبداعي والابتكار

السنة الدراسية 2024-2025

الفهرس

- 1..... المقدمة
- 2..... مشكلة البحث
- 2..... أهداف البحث
- 3..... منهجية البحث
- 3..... أدوات البحث
- 4..... مجتمع البحث
- 4..... الإجراءات
- 5..... النتائج
- 6..... المنهج العلمي المطبق وتنفيذ التوصيات
- 7..... توظيف النتائج في الميدان التربوي
- 8..... المراجع

المقدمة

تُعد البيئة الصفية التفاعلية من أهم عوامل نجاح العملية التعليمية، خاصة في ظل التحول الرقمي. لاحظت المعلمة انخفاضاً في تفاعل بعض الطالبات خلال الحصص الدراسية التقليدية، ووجود فجوة في استخدام أدوات تقنية محفزة بهدف رفع (QR) لبيئة التعلم. ومن هنا، جاءت فكرة هذا البحث لتجريب استراتيجية استخدام رموز الاستجابة السريعة بمستوى التفاعل وتحفيز الطالبات للمشاركة بشكل نشط.

مشكلة البحث

كيف يمكن لاستراتيجية الكيو آر أن تساهم في زيادة التفاعل والمشاركة الصفية لدى طالبات المدرسة الإماراتية في مادة التصميم الإبداعي والابتكار؟

أهداف البحث

1. توظيف رموز الكيو آر كود في الأنشطة الصفية لتسهيل الوصول للمصادر .
2. قياس أثر استخدام على دافعية الطالبات للتعلم والمشاركة .
3. تعزيز التعلم الذاتي والموجه لدى الطالبات باستخدام أدوات تقنية .
- 4.. تطوير الممارسات الصفية التفاعلية لدى المعلمة بما يخدم التنوع في طرق التدريس

منهجية البحث

تم استخدام المنهج شبه التجريبي، من خلال تصميم درسين يحتويان على أنشطة تتضمن رموز ومقارنة مستوى التفاعل قبل وبعد استخدام الاستراتيجية. كما تم إعداد استبانة مكونة من 10 بنود وزعت على عينة من طالبات الصف العاشر، إضافة إلى إجراء ملاحظات صفية وتوثيق ردود الأفعال.

أدوات البحث

استبانة لقياس رضا الطالبات عن التجربة
ملاحظات مباشرة أثناء الحصص
نماذج أنشطة مطبقة باستخدام رموز الكيو آر كود

مجتمع البحث

طالبات الصف العاشر في مدرسة زينب للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات، وعددهن 27 طالبة

الإجراءات

1. تم إعداد أنشطة إثرائية تفاعلية وربطها بروابط خارجية باستخدام QR .
2. وُضعت الرموز على أوراق العمل ولوحة الصف، وشرحت المعلمة طريقة استخدامها .
3. نفذت الأنشطة في حصتين متتاليتين .
4. جُمعت بيانات التفاعل من خلال الاستبانة والملاحظات

النتائج

أبدت الطالبات حماسة أكبر في التفاعل مع المحتوى الرقمي.
زادت نسبة المشاركة بنسبة 35% مقارنةً بالحصّة السابقة.
أعربت الطالبات عن حبهن للطريقة وسهولة الوصول للمعلومة.
أشارت الاستبانة إلى أن 89% من الطالبات شعرن بأن التجربة ساعدتهن على التعلم الذاتي واستكشاف المعرفة.

المنهج العلمي المطبق وتنفيذ التوصيات

في هذا البحث الإجرائي، تم تطبيق المنهج العلمي بشكل دقيق ومنظم لضمان موثوقية النتائج وفاعليتها في حل المشكلة التعليمية. بدأ البحث بتحديد مشكلة ضعف التفاعل الصفي لدى الطالبات، ثم وضع أهداف واضحة تركزت على توظيف اعتماد المنهج شبه التجريبي من خلال أنشطة صفية مدروسة، وتحليل بيانات جمعت باستخدام QR. استراتيجيات رموز أدوات علمية. بناءً على النتائج، تمت صياغة توصيات عملية، نُفذت فعلياً في الميدان التربوي ضمن الحصص MoE Talks الدراسية، ومجتمعات التعلم، وورشّة

توظيف النتائج في الميدان التربوي

قامت المعلمة وجدان عريقات بمشاركة نتائج البحث في ملتقى المواد الدراسية وقدمت ورقة عمل بعنوان ، "أثر استراتيجيات الكيو ار كود على التفاعل الصفي". كما نقلت التجربة إلى زميلاتها من خلال جلسات مجتمعات تعلم مهني

المراجع

- وزارة التربية والتعليم (2022). وثيقة إطار التعليم الإماراتي.
ملتقى المواد الدراسية، العدد الثالث – MoE Talks اللقاء التخصصي
وثائق وزارة التربية – التعليم الرقمي والتعلم التفاعلي
ملاحظات واستبانات داخلية من تنفيذ المعلمة

ملاحق الأدلة الداعمة

1:صورة من الاستبانة المستخدمة

استبانة قياس أثر استراتيجية الكيو ار كود على التفاعل الصفى

الفئة المستهدفة: طالبات الصف العاشر في مدرسة زينب

عدد المشاركات: 27 طالبة

مقياس التقدير

لا أوافق بشدة = 1 لا أوافق = 2 محايد = 3 أوافق = 4 أوافق بشدة = 5

م	البند	التقدير
1	فهمت طريقة استخدام رمز الكيو ار كود بسهولة	
2	ساعدني رمز الكيو ار كود في الوصول السريع للمصادر التعليمية	
3	زادت مشاركتي في الحصة عند استخدام الأنشطة المرتبطة بالكيو ار كود.	
4	أشعر بالحماس لاستخدام الأنشطة التي تتضمن الكيو ار كود.	
5	أصبح بإمكانني التعلم الذاتي من خلال الأنشطة المرتبطة بالكيو ار كود.	
6	ساعدتني التجربة على التفكير بشكل مستقل	
7	شعرت أن الوقت داخل الحصة مرّ بسرعة بسبب التفاعل مع الرموز	
8	لاحظت أن جميع الطالبات شاركن في الأنشطة التفاعلية	
9	أتمنى استخدام هذه الطريقة في مواد دراسية أخرى	
10	أفضل استخدام الكيو ار كود في الأنشطة على الطرق التقليدية	

2: تحليل نتائج الاستبانة

تحليل نتائج استبانة أثر استراتيجية الكيو ار كود

رقم	بند الاستبانة	(%) النتيجة	التحليل المختصر
1	يسهولة QR فهيمت استخدام رمز	93%	استيعاب التقنية بسهولة
2	في الوصول QR ساعدني للمصادر	91%	تعزيز الوصول الذاتي للمعرفة
3	زادت مشاركتي باستخدام أنشطة QR	87%	تحسن التفاعل والنشاط الصقي
4	QR أشعر بالحماس عند استخدام	89%	زيادة الدافعية والانخراط في الحصة
5	QR تعلمت ذاتيًا من خلال أنشطة	89%	تعزيز مهارات البحث والاستقلالية
6	ساعدتني على التفكير بشكل مستقل	85%	شجعت التفكير التحليلي
7	مرّ الوقت بسرعة أثناء التفاعل	83%	جذب واستمتاع عالي
8	شعرت بمشاركة زميلاتي بالأنشطة	86%	دعم العمل التعاوني
9	أتمنى استخدام الطريقة في مواد أخرى	92%	رضا عالي ورغبة بالتوسع
10	على الطرق التقليدية QR أفضل	88%	تفوق التقنية على الأساليب التقليدية

النتيجة العامة

متوسط رضا الطالبات أكثر من 88%، مما يدل على نجاح الاستراتيجية في رفع التفاعل والتعلم الذاتي

الأثر التربوي

تحسن المشاركة الصفية

اكتساب مهارات الاستكشاف الذاتي

تحفيز استخدام الأدوات الرقمية بفعالية

بيئة تعلم رقمية محفزة ومواكبة

ورشة العمل في ملتقى المواد الدراسية

استخدام اسم النتيجة الكيو اركو لتتطلب تعلم أفضل لتغلب المدرسة الاماراتية

بإشراف: مهندسة بوجدان بوجندان
مديرة تعليم الرياض والتعلم

يهدف الى تحسين مهارات التفكير الناقد والتفكير الابداعي في مادة اللغة العربية في المرحلة الاماراتية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

يتمتع المعلمون دائماً بالبحث عن طرق وأساليب جديدة في التدريس من استراتيجيات حديثة التي تجعل من الطالب محور العملية التعليمية بدلاً من المعلم. كما تسعى الوزارة الى تطوير مهارات التفكير الناقد والتفكير الابداعي في مادة اللغة العربية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

استراتيجية كيو اركو (QR code أو Quick Response code)

وهي تقنية لتحويل البيانات كرميز خاص بطريقة تفرغية على شكل مربعات مربعة أو أشرطة داخل مربع الترميز، ومن خلال قارئ الترميز أو كود يمكن استخراج هذه المعلومات من المعلومات

الأهداف:

استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مستلهم من استراتيجيات التفكير الناقد والتفكير الابداعي في مادة اللغة العربية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

الملاحظة:

وهي مبنية على حقيقة ان التفكير الناقد والتفكير الابداعي من المهارات الأساسية التي يحتاج اليها الطالب في حياته العملية. كما تسعى الوزارة الى تطوير مهارات التفكير الناقد والتفكير الابداعي في مادة اللغة العربية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

الآليات:

تتمثل في اعداد ورقة عمل يقرأها المعلمون في مادة اللغة العربية في المرحلة الاماراتية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

1- اعداد دروس باستخدام استراتيجيات التفكير الناقد والتفكير الابداعي في مادة اللغة العربية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

2- اعداد ورقة عمل يقرأها المعلمون في مادة اللغة العربية في المرحلة الاماراتية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

3- تطبيق الاستراتيجية في بعض الأنشطة التعليمية

التقييم:

ان استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس زاد من دافعية الطلاب للتعلم وازدادت حصصهم العلمية والتفكير الناقد والتفكير الابداعي في مادة اللغة العربية نظراً لضرورة تنمية ان مجتمعاتنا بحاجة الى خريجين قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتغيرات التكنولوجية في بيئة سريعة التغير. والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات والتمسك بالقيم والاعتماد على الذات.

تقديم ورقة عمل و اجراء بحث اجرائي حول استخدام استراتيجية الكيو اركو وتطبيقه على طالبات المدرسة للتحدث عنها في معلوم ملهمون ملتقى العدد الثالث و عقد MOE TALK المواد الدراسية والمشاركة بها في مجلة ورشة عمل للمعلمات داخل المدرسة لتعريفهم بها.